

**servicio
navarro
de empleo**

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Curso 909SC - Inteligencia Artificial y ChatGPT

IA y Educación

Curso IA y Educación

¿Qué es IA?

IA en educación

¿Cómo perciben el mundo los ordenadores?

¿Cómo entienden el texto los ordenadores?

Razonamiento y árboles de decisión

Detectar ChatGPT

Las tecnologías que generan textos desde tus comandos son cada vez más utilizadas.

Y, por este motivo, con necesarias herramientas con las que poder detectar estos casos.

Existen servicios para detectar si un texto ha sido generado por la **IA** de **ChatGPT**, además de **GPT-4** o incluso **Google Bard**.

De esta manera, podrás saber si un texto que te encuentras ha sido creado por inteligencia artificial o por un humano.

[Detectar ChatGPT.pdf](#)

OpenAI Classifier

OpenAI Classifier es una herramienta oficial creada por la propia **OpenAI**, creadores de **ChatGPT**.

Te ayudará a identificar los textos que hayan sido creados con su IA, aunque todavía tiene bastante que mejorar.

platform.openai.com/ai-text-classifier

ChatGPT

El propio **ChatGPT** te puede decir si un fragmento de texto está creado por él mismo.

Simplemente tienes que escribir el *prompt*: *“Quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por Inteligencia Artificial o por ChatGPT. También quiero que argumentes tus respuestas y señales partes concretas del texto que inciten a pensar que no han sido escritas por un humano”*, y pegar a el texto entre corchetes *[texto]*

openai.com/blog/chatgpt

GPTZero

Actualmente es la gran referencia para detectar textos creados por **IA**, ya sea con **ChatGPT** o con otros como **Google Bard**.

Simplemente tienes que pegar un texto de más de 250 caracteres o subir un documento, y te dirá con mucha eficacia si está creado por IA.

gptzero.me

AI Detector

Una alternativa creada por **Sapling**, en la que simplemente pegas un texto en un recuadro y te dirá el porcentaje de falsedad para saber si es falso que sea humano.

Es gratis pero limitado a una cantidad determinada de *tokens*.

sapling.ai/ai-content-detector

Originally.ai

Es el más eficaz a la hora de detectar qué textos están escritos con **ChatGPT** y **GPT-4**.

Su gran inconveniente es que es un servicio de pago, aunque con una pequeña prueba de 50 *tokens* que sirve para analizar apenas 100 palabras.

[originality.ai](https://www.originality.ai)

Corrector.app

Es una web que detecta textos hechos por **IA** y por **ChatGPT** en español.

Simplemente escribes un texto de 800 palabras como máximo, y podrás saber un porcentaje de posibilidad de que sea falso.

corrector.app/es/detector-contenido-ia

Copyleaks

Incluye el aliciente de ofrecer una extensión gratis para **Google Chrome**.

Es gratis para analizar 250 palabras.

Más de 250 palabras pasa a ser de pago.

copyleaks.com/ai-content-detector

Writer

Es una plataforma que sirve para ayudarte a crear contenido, y que también tiene a una **IA** entrenada para detectar textos creados con esta tecnología.

writer.com/ai-content-detector

Smodin

Otro servicio menos conocido y que todavía está en fase de pruebas.

Promete poder identificar los textos que han sido creados con **ChatGPT**, **GPT-4** y **Google Bard**.

Podrás pegar textos o subir documentos con ellos para que los analice.

smodin.io/es/detector-de-contenido-de-ia

Turnitin

Es un servicio de prevención de plagio en internet creado por *iParadigms, LLC*.

Revisa el documento en busca de contenido no original.

Es de 1997, pero detecta IA en inglés y en castellano.

<https://www.turnitin.com/es>

EJEMPLO

Preguntamos a ChatGPT:

¿Qué es la minería de datos? ¿Qué tecnologías la soportan? ¿Qué permiten las herramientas de Data Mining?

Preguntamos a **ChatGPT** y esta ha sido su respuesta:

EJEMPLO

ChatGPT 3.5 ▾

¿Cómo puedo ayudarte hoy?

Muéstrame un fragmento de código de un encabezado fijo de un sitio web

Recomienda un plato para llevar a una comida compartida

Escribe una nota de agradecimiento para un conferenciante invitado en mi clase

Ayúdame a elegir un regalo para mi papá que ama la pesca

¿Qué es la minería de datos? ¿Qué tecnologías la soportan? ¿Qué permiten las herramientas de Data Mining?

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

EJEMPLO

ChatGPT 3.5

Tú
¿Qué es la minería de datos? ¿Qué tecnologías la soportan? ¿Qué permiten las herramientas de Data Mining?

ChatGPT
La minería de datos, también conocida como data mining, es un proceso de descubrimiento y extracción de patrones valiosos e información significativa a partir de grandes conjuntos de datos. El objetivo principal de la minería de datos es revelar conocimientos ocultos, tendencias y relaciones que pueden ser utilizados para tomar decisiones informadas y estratégicas en diversas áreas.

Las tecnologías que soportan la minería de datos incluyen:

1. **Bases de datos:** Los datos para la minería suelen residir en bases de datos. Tecnologías de gestión de bases de datos como SQL y NoSQL son esenciales para almacenar y recuperar datos de manera eficiente.
2. **Algoritmos de Minería de Datos:** Estos son los procedimientos matemáticos y estadísticos que se aplican a los datos para identificar patrones. Algunos ejemplos incluyen algoritmos de clustering, regresión, árboles de decisión, y redes neuronales.
3. **Lenguajes de Programación:** Herramientas de programación como Python, R y Java son comúnmente utilizadas para implementar algoritmos de minería de datos y realizar análisis de datos.
4. **Herramientas de Visualización de Datos:** Programas que permiten representar gráficamente los resultados de la minería de datos, facilitando la comprensión de los patrones descubiertos. Algunas herramientas populares incluyen Tableau, Power BI y

Mensaje ChatGPT...

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

EJEMPLO

ChatGPT 3.5 ▾

patrones descubiertos. Algunas herramientas populares incluyen Tableau, Power BI y matplotlib (para Python).

5. **Plataformas de Big Data:** En entornos donde se manejan grandes volúmenes de datos, tecnologías como Hadoop y Spark son fundamentales para el procesamiento distribuido y el análisis de grandes conjuntos de datos.
6. **Machine Learning:** La minería de datos a menudo se integra con técnicas de aprendizaje automático (machine learning) para mejorar la precisión de los modelos predictivos y analíticos.

Las herramientas de minería de datos permiten varias funcionalidades, entre ellas:

1. **Clasificación:** Asigna categorías a los datos basándose en patrones previos.
2. **Regresión:** Identifica la relación entre variables y predice valores continuos.
3. **Clustering:** Agrupa datos similares en conjuntos para identificar patrones inherentes.
4. **Asociación:** Descubre relaciones entre variables y encuentra reglas de asociación.
5. **Análisis de Secuencias:** Examina secuencias de eventos para identificar patrones temporales.
6. **Anomalía y Detección de Outliers:** Identifica datos atípicos o inusuales en un conjunto de datos.
7. **Predicción y Pronóstico:** Utiliza modelos para prever eventos futuros o tendencias.
8. **Visualización de Datos:** Representa gráficamente los resultados para facilitar la interpretación.

La minería de datos es valiosa en una variedad de campos, como el empresarial, la investigación científica, la salud, el marketing y más, ya que puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones estratégicas.

Mensaje ChatGPT...

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

EJEMPLO

El texto parece escrito por un humano, pero le preguntamos a ChatGPT:

Prompt: *Quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por Inteligencia Artificial o por ChatGPT. También quiero que argumentes tus respuestas y señales partes concretas del texto que inciten a pensar que no han sido escritas por un humano: [pegamos el texto completo]*

Y su respuesta es:

EJEMPLO

ChatGPT 3.5 ▾

¿Cómo puedo ayudarte hoy?

Genera ideas de contenido para mi nuevo podcast sobre diseño urbano

Ayúdame a depurar un problema con la lista enlazada

Creo un plan de entrenamiento para mejorar mi resistencia

Explica la turbulencia de un avión a alguien que nunca ha volado antes

Quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por Inteligencia Artificial o por ChatGPT. También quiero que argumentes tus respuestas y señales partes concretas del texto que inciten a pensar que no han sido escritas por un humano: [La minería de datos, también conocida como data mining, es un proceso de descubrimiento y extracción de patrones valiosos e información significativa a partir de grandes conjuntos de datos. El objetivo principal de la minería de datos es revelar conocimientos ocultos, tendencias y relaciones que pueden ser utilizados para tomar decisiones informadas y estratégicas en diversas áreas.]

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

EJEMPLO

ChatGPT 3.5 ▾

 ChatGPT

El texto proporcionado parece haber sido generado por un modelo de lenguaje como ChatGPT o una inteligencia artificial similar. Algunas características que sugieren esto incluyen:

1. **Neutralidad y Objetividad:** El texto es informativo, objetivo y neutral en tono, lo cual es característico de la generación de texto por modelos de lenguaje como ChatGPT. No hay indicios de subjetividad o estilo personal en la redacción.
2. **Conocimiento técnico bien estructurado:** La información proporcionada está organizada de manera estructurada y sigue un formato lógico y claro, lo cual es consistente con la capacidad de los modelos de lenguaje para organizar información de manera coherente.
3. **Complejidad técnica y terminología específica:** La presencia de términos técnicos y conceptos avanzados relacionados con la minería de datos, machine learning y tecnologías específicas sugiere la participación de un modelo de lenguaje entrenado en datos técnicos.
4. **Ausencia de estilo humano distintivo:** Aunque el texto es claro y bien redactado, no muestra un estilo humano distintivo. Falta la originalidad y la singularidad que a menudo se asocia con la expresión humana.

Es importante señalar que estas observaciones son indicativas y no pueden afirmar con certeza la fuente del texto. Además, los modelos de lenguaje generativos como ChatGPT pueden producir contenido que se asemeje a la redacción humana, pero ciertas características pueden ayudar a diferenciarlo.

Mensaje ChatGPT...

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

